

mogelijk zich een duidelijke voorselling te vormen van wat hij er eigenlijk onder verstaat.

Ontegenzeggelijk heeft schrijver zich ernstig moeite gegeven, zijn kennis en ervaring te boek te stellen, psychologische, karakterologische en sociale trekken van het menselijk wezen tabellarisch te ordenen en eigenschappen en vermogens — in navolging van *Klages* — lexicografisch samen te stellen. Ook geeft hij praktische raadgevingen met betrekking tot de omgangsvormen met meerderen en gelijken, met zakenvrienden en klanten, raadgevingen, die ieder intelligent en kundig zakenman bekend zijn, en die door de voortdurende herhaling hun suggestieve werking reeds lang hebben verloren. Of overschat ik den zakenman, wanneer ik het overbodig acht hem opmerkzaam te maken op de beteekenis en vorm der service, op de juiste toon der correspondentie, op de keuze van het briefpapier, op de goede manier van telefoneeren? Het lijkt mij, dat dit boek zich tot een kring van lezers richt, die den eersten beginselen der bedrijfshuishouding zijn ontgroeid en die van zulk een dik boek iets meer verwachten dan een herhaling van algemeen bekende voorschriften.

Ik wil de eerlijke bedoeling en den ijver van den schrijver niet in twijfel trekken. Die eigenschappen zijn echter niet voldoende om een psychologie van den mensch in verband met het bedrijfsleven te schrijven, die beantwoordt aan de eischen, welke wij aan een wetenschappelijk gefundeerd werk mogen en moeten stellen.

G. RÉVÉSZ.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door een der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Een abonné vraagt een opgave van boeken en tijdschriftartikelen, verschenen in binnen- en buitenland, op het gebied van de inrichting der administratie en kostprijsberekening van de bouwindustrie, een en ander zoowel voor groote aannemersbedrijven als voor timmerlieden.

Antwoord:

Boeken:

J. Hoffman

De boekhouding der bouwbedrijven

Albrechts en

Roodenburg

Administratie van het bouwbedrijf

R. G. Zegge

Boekhouding en Kostprijsberekening van den aannemer

Otto Rode	Die Selbstkostenrechnung und ihre Prüfung im wirtschaftlichen Baubetrieb
R. Kundigraber	Kalkulation und Zwischenkalkulation im Grossbaubetriebe
F. Voss	Kalkulations-Hilfsbuch für das Baugewerbe
O. Jelsma	Het maken van begrotingen voor de bouwwereld
Z. Zwiers	Opdracht, bestek, begroting, besteding, enz. van bouwwerken
M. Bazali	Preisermittlung und Veranschlagen von Hoch-, Tief- und Eisenbetonbauten
A. Schoklitsch	Kostenberechnungen im Wasserbau und Grundbau
<i>Tijdschriftartikelen:</i>	
A. Eisenberger	De boekhouding van een aannemersbedrijf Mndbl. v. h. Boekhouden, 1 Juli 1940
K. Zeiger	Selbstkostenpreisbildung für öffentliche Bauaufträge Der Volkswirt, Juni 1940
Eschelbacher	Die Kostenüberwachung industrieller Bauvorhaben Zeitschr. für Organ., 20 Nov. 1939

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: L. A. Bakker
Drs. G. L. Groeneveld
Drs. H. Haverkamp
en Drs. P. F. R. Stol

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Sprongen in de ontwikkeling van het accountantsberoep

Reder, H. R. — Evenals de vorige oorlog met al zijn wijzigingen in het bedrijfsleven van groot belang was voor de ontwikkeling van het accountantsberoep, zoo ook is de huidige tijd met zijn steeds toenemende staats-bemoeienis van groote beteekenis voor het vak, aldus schrijver.

Deze nieuwe ontwikkeling brengt echter talrijke problemen met zich mede, welke oplossing van groot belang moet worden geacht.

Schrijver stelt dan verschillende vraagstukken, welke hij in nadere artikelen hoopt te behandelen. Als eerste probleem ziet schrijver het tot stand brengen eener doelmatige samenwerking tusschen Overheid en public accountant op het terrein der ordening van hooger hand. Ook het vraagstuk van de samenwerking tusschen de bedrijven en de plaats van de reeds bestaande organisaties, de kartels, in de ordening, is van groote beteekenis voor den accountant.

Tenslotte wijst schrijver op de revolutie, welke zich aan het voltrekken is op het gebied der belasting-wetgeving, welke om een nieuwe beschouwing van het vraagstuk van den accountant als belasting-consulent vraagt.

A II 2

Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Juni 1941

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve en mechanische hulpmiddelen

De inleiding over sorteeren en selecteeren wordt voortgezet. Daarna volgen beschrijvingen van de Primus 2 éencylinder stencilmachine, de fotokopist reflexcopieertoestellen, de fotokopist ultraplex (voor reproducties van zeer groot formaat, voor schaalveranderingen van kaarten, constructietekeningen, e.d.) en van de Alzicht-glijmappen.

A III 3

De Kantoormachinegids Nov. 1941